

**METHODOLOGY FOR FORMING ANALYTICAL THINKING SKILLS
IN PRIMARY GRADE STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF THE STUDY
EXPERIENCE FIELD)**

Mamakhanova Jumagul Niyozbekovna

Teacher of the Department of Pedagogy of Andijan State University.

Abstract: The article discusses ways to develop independent and creative thinking in primary school students, self-assessment, dialogue, attitude to events and phenomena in nature, correct thinking about nature, correct completion of tasks that determine the connections between inanimate and living nature, through the methodology of work in the learning experience field, they further analyze the educational information provided in the textbook, study the data, and at the same time, recommendations are given on the formation of an ecological culture of attitude to mother nature.

Keywords: living nature, inanimate nature, ecological culture, educational and experimental field, berries, dicotyledons, root, stem, rosary.

**АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
(ОБЛАСТЬ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ), НАПРИМЕР**

Мамаханова Джумагуль Ниёзбековна

Преподаватель педагогического факультета Андижанского
государственного университета.

Аннотация: В статье речь идет о способах развития самостоятельного и творческого мышления, самооценки, диалога, отношения к событиям и явлениям в природе, правильного мышления о природе, неживой и живой природе, правильного выполнения задач, определяющих связи между ними. , а через методику работы в образовательной сфере дополнительно

анализируют учебную информацию, представленную в учебнике.

Ключевые слова: живая природа, неживая природа, экологическая культура, учебный опытный участок, ягоды, двудольные растения, корень, стебель, шиповник.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA TAHLILYI FIKR YURITISH

KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI (O'QUV TAJRIBA MAYDONI) MISOLIDA

Mamaxanova Jumagul Niyozbekovna

Andijon davlat universiteti pedagogika kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlarini rivojlantirish yo'llari, o'z-o'zini baholash, dialog, tabiatdagi voqea va hodisalar haqidagi munosabati, tabiatga bo'lgan fikrlarini to'g'ri yuritishi, jonsiz va jonli tabiat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlaydigan topshiriqlarni to'g'ri bajarishlari, o'quv tajriba maydonchadagi ishlar metodikasi orqali ular yanada darslikdagi berilgan o'quv axborotini tahlil qilib, ma'lumotlarni o'rganib u bilan bir qatorda ularda, ona tabiatga bo'lgan munosabati ekologik madaniyatini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: jonli tabiat, jonsiz tabiat, ekologik madaniyat, o'quv tajriba maydon, rezavor meva, ikki pallali o'simliklar, ildiz, poya, gulq'org'on.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini tubdan isloh qilishning nazariy asosi sanalgan Kadrlar tayorlash milliy dasturi talablaridan biri o'quvchilarda ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish sanaladi. Fikr inson faoliyati, uning o'z kuchi, qudrati va bilimini to'g'ri shakllantiruvchi ma'naviy-insoniy sifatidir. Fikr rivoji ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lganligi uchun, o'qitish jaryonida o'quvchilarning fikrlarini mustaqil tahlil qila olishik, to'g'ri fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Ta'lim – tarbiya jarayonida

mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun o'quvchilarni tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini oshirish zarur. Tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'quvchilarda birinchi navbatda rivojlantiruvchi tehnologiyalarni qo'llash lozim. Bu ishlar o'quv tajriba maydonchadagi bajariladigan ishlar orqali amalga oshirilishi yanada maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish uchun asosiy g'oya o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish zarur.

Buning uchun o'quvchilarni o'z bilish faoliyatining subektiga aylantirib, fikr yuritish mexanizmini shakllantiradi, rivojlantiradi;

O'quvchilarning bilish faoliyati empirik va nazariy bilish yaxlitligida tashkil etilib, o'qitish jarayonida bilimlarni deduktiv usulda o'rganish ustuvor bo'ladi;

O'qitish jarayoning asosini o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini bajarish orqali vujudga keltirilgan mustaqil faoliyati tashkil etadi;

O'quvchilarning aqliy rivojlanishiga zamin tayorlab, bu jarayonda tanqidiy va ijodiy fikr yuritishni shakllantirish ustuvor yo'nalish sanaladi. Fikr yuritishning bu ikki tipi bir-birini to'ldiradi va taqozo etadi.

Tanqidiy fikr yuritish shaxsning voqea va hodisalar haqidagi munosabati va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi:

Tahliliy fikr yuritish (axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni tanlash, taqossalsh, fatlar va hodisalarni birlashtirish)

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

O'quvchilarda tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish uchun biologiya o'qituvchisi hatr bir darsda avval o'rganilgan obektlar bilan o'rganilgan lobekt o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlaydigan topshiriqlarni berish kerak. Jumladan, "Yomg'ir chuvalchangining ichki tuzilishi" mavzusini o'rganda o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratib, ularga o'quv topshiriqlari bilan bir qatorda quyidagi jadval to'ldirilishi tavsiya etiladi.

Organlar sistemasi	Yomg'ir chuvalchangi	Suv shilliq qurti	Kapalak	Honqizi
Muskul va tana bo'shlig'i				
Hazm qilish sisitemasi				
Qon aylanishi				
Nafas olishi				
Ayirish sistemasi				
Nerv sistemasi				
Sezgi organlar sistemasi				
Ko'payishi				

O'quvchilar Yomg'ir chuvalchangining ichki tuzilishi tahlil qilib ,avval o'rganilgan suv shilliq qurti,kapalak,honqizi bilan taqqoslab o'rganadi.O'quv materialining bu tarzda o'rganilishi o'quvchilarda tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarining tarkib topishiga zamin tayorlaydi.

Bog'lanishli (assosiativ) fikr yuritish (avval o'rganilgan bilimlar ,faktlar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash ,tanish obekt va hodisalarning yangi xususiyatlari va sifatlarini topish).

Bog'lanishli fikr yuritish o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilim ,ko'nikma va malakalarini kutilmagan ,noadatiy vaziyatlarda qo'llab yangi bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirishga zamin tayyorlaydi.

O'qituvchi o'quv tajriba maydonchada dala ekinlari, sabzavot ekinlari, meva – rezavor o'simliklari, gul –manzarali o'simliklar, kolleksiya, zoologiya bo'limlarini faollashtirish maqsadida ularga o'quv topshiriqlarni beradi.

1-topshiriq

Qirqquloqlar, ochiq urug'lilar va yopiq urug'lilarning tuzilishini taqqoslang. Ularning tuzilishidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlang.

Taqqoslanadigan jihatlar	Ochiq urug'lilar	Yopiq urug'lilar
Hayotiy shakl		
Ildizi		
Poyasi		
Bargi		
Ko'payish organlarining tashqi muhitga bog'liqligi		

2.Nima sababdan yopiq urug'lilar o'simliklar olamida ko'proq tarqalgan ?

O'quvchilar ushbu topshiriqlarni bajarib bo'lganlaridan so'ng o'qituvchi ular qilgan topshiriqlarni birgalikda tahlil qilib ko'ra dilar.O'quvchilar o'zlari to'ldirgan jadvaldan foydalanib o'simliklarning hayotiy shakli ,morfologik belgilari hamda tashqi muhitga moslashganligini o'rganib tahlil qilib oladilar.

Tahliliy fikr yuritish bilan birgalikda o'quvchilar mustaqil fikr yuritish ko'nikmalari ham shakllanadi.

Mustaqil fikr yuritish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

-muammolai vaziyatlarni tahlul qilish ;

-farazlarni ilgari surish;

-avval o'zlashtirilgan bilim ,ko'nikma va malakalarini yangi vaziyatlarda qo'llab ,yangi bilim ,ko'nikma va malakalarini egallash;

-o'z fikrini dallilash;

-javobning to'g'riligini tekshirib ko'rishga.

O'quvchilarda mustaqil fikr yuritishni rivojlantirish uchun o'qituvchi har bir mavzuni o'rganishda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi va o'quvchilarning bilish faoliyatini muammolai vaziyatlarni hal qilishga yo'llashi lozim.

Masalan “Bir urug’ pallalilar “.Loladoshlar oilasi” mavzusini o’rganishda muammoli vaziyat vujudga keltirilib ,o’quvchilarning ikki pallalilar sinfi oilalarini o’rganishda o’zlashtirgan bilimlarini yangi kutilmagam vaziyatlarda qo’llashiga imkon yaratishi lozim.

Jumladan ,o’quvchilarga quyidagi o’quv topshiriqlarni bajarish tavsiya etiladi.

Topshiriqning didaktik maqsadi:

Bir urug’ pallali o’simliklar ,loladoshlar oilasining o’ziga xos xususiyatlari ,oilaning yovvoyi va madaniy vakillarining ahamiyatini o’rganish.

	O’quvchilar o’zlashtirishi lozim bo’lgan materiallar yuzasidan o’quv topshiriqlari	Topshiriqni bajarish bo’yicha ko’rsatmalar
1	Darslikdagi matnni diqqat bilan o’qib quyidagi savollarga javov bering va topshiriqlarni bajaring	O’quvchilar guruhi bilan hamkorlikda ishleng
2	Bir urug’pallali o’simliklarning o’ziga xos xususiyatlarini aniqlang	
3	Bir urug’ pallali o’simliklar sinfiga qaysi oilalar mansubligini aniqlang	
4	Loladoshlar oilasining o’ziga xos xususiyatlarini aniqlang	
5	Loladoshlar oilasi vakillarining gul tuzilishi va formulasini o’rganing	
6	Lolaning tuzilishini na’matakning tuzilishi bilan taqoslang va quyidagi jadvalni to’ldiring.	O’quvchilar bilan o’tkaziladigan savol – javobda faol ishtirok eting

Taqqoslanadigan belgilari	Lola	Na’matak
Hayotiy shakli		
Ildizi		
Poyasi		
Bargi		

Gul formulasi		
Gulqo'rg'oni		
Changlanish turi		
Mevasi		

Biologiya darslarida o'quv tajriba maydonchadagi ishlarni bajarishda asosan quyidagi bosqichlarni amalga oshirish nazarda tutilishi lozim:

-o'quvchilarning aqliy faoliyatini faollashtirish,ularning faoliyatini o'quv topshiriqlarini hal etishga yo'llash orqali yangi bilimlarni egallashga zamin tayyorlash;

-ijodiy o'quv topshiriqlarini egallash orqali bilimlarni kengaytirish ,aniqlashtirish va chuqurlashtirish;

-ijodiy o'quv topshiriqlarini hal etrish orqali o'quvchilarning aqliy faoliyat usullarini egallashga imkon yaratish;

O'quv materialining o'ziga xos xususiyatlari e'tiborga olingan holda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishning usullari mavjud.

1.Analogiya usuli.

Ushbu usulda o'qituvchi muammoli savollarni avval o'rgangan o'quv materialiga oid bilimlarni faollashtirish yoki o'quvchilarning hayotiy tajribalariga aslanib vujudga keltirishi mumkin.Jumladan,O'simlik barg shakllarining xilma –xil bo'lishi,Hashorotlarda (kapalak,ari ,honqizi,v.x.k.) qanotlarining bo'lishi,sabzavot va gul manzarali o'simliklar yuzasidan muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish tavsiya etiladi.

2.O'tkazilgan tajriba natijasida u yoki bu jarayonning mohiyatini aniqlash.

“Barg” mavzusini o'rganishda o'qituvchi biolohg olim Van Gelmont tominidan o'tkazilgan tajribani bayon etadi.

Bundan uch yuz yil avval olim bochkaga 80 kg tuproq soldi va unga og'irligi 500 kg bo'lgan tol novdasini ekkan.

Tol besh yil davomida tarkibida mineral tuzlari bo'lmagan suv bilan sug'orilgan. Besh yildan keyin aniqlanishicha ,tolning og'irligi 65 kgni tashkil etgan ,tuproq miqdori esa 50 g kamaygan.

Mazkur hodisaning sababini aniqlang.

O'qituvchi o'rganilayotgan mavzular yuzasida kelib chiqqan holda yuqoridagi tajribaga monand tajribalarning natijalarini bayon etib ,ular asosida muammoli vaziyatlarni keltirishi maqsadga muvofiqdir.

3.Muammoli savolni ilgari surish.

Ushbu usul o'quvchilarning avvalgi mashg'ulot mavzularda olgan bilimlarini yangi kutilmagan vaziyatlarda ijodiy qo'llashga zamin yaratadi.Quyida shunday savollardan namunalar keltirilmoqda:

Nima uchun qushlar uchadi? Barglar nega hilma-xil shaklda? Bakteriyalar nega ko'zga ko'rinmaydi?

TADQIQOT NATIJALARI

O'qituvchi o'quvchilarda o'quv tajriba maydonchasida mashg'ulotlarni olib borar ekan ularda tizimli fikr yuritish,mavzulardagi mustaqil ishlarni tashkil etishi va tegishli o'quv topshiriqlarini tuzishi lozim.Jumladan "Hujayraning tuzilishi "mavzusida o'quvchilarga bir qancha topshiriqni berilishi natijasida hujayra orgonoidlari va ularning xillari haqida bilimlarni ularda shakllanishiga muvofiq bo'ladi.

Shunday qilib,tahliliy fikr yuritish orqali mustaqil,mantiqiy,tizimli barchasi mujasamlashib ular o'rtasida ichki va tashqi ,muayan va nisbiy bog'lanishlarni amalga oshiradi.

O'quvchilarda bunday ko'nikmalarning rivojlantirishda o'qituvchi yuqorida qayd etilga tahliliy fikr yuritishning tarkibiy qismlaridan ,xususan, mustaqil ,muammoli mantiqiy fikr yuritish ko'nikmlaridan foydalanishi mumkin.

MUHOKOMA

Tajribadan kelib chiqqan holda shuni aytish kerakki ‖Boshlangish sinf

o‘quvchilariga o‘quv tajriba maydonchadagi ishlarni amalga oshirish uchun metodologik asoslarning tehnologiyalari bo‘yicha nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilish usullari etarli emas. Bunday holatda o‘qituvchi o‘z ustida ko‘proq ishlashi dars mashg‘ulotlarni ko‘proq bahslar, fikrlarni asoslash, o‘z-o‘zini baholash, o‘quvchilarda ijodiy izlanish ishlarini tashkil etish bosqichlari, tahliuliy fikr yuritishda zarur faktlarni tanlasi lozim. «Tarbiya to‘g‘risida ma‘ruzalar» nomli darslik va qo‘llanmalardan ko‘proq foydalanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”. - T., 1997 y.
2. I.A. Karimov. “O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”. - T., O‘zbekiston, 1997.
3. J.O.Tolipova. “Biologiya o‘qitishda pedagogik tehnologiyalar” darslik. Cho‘lpon nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2011.
4. В.И.Сивоглазов .Мактабда Биология.Тошкент.Ўқитувчи.1990.
5. В.М.Корсунская.З.А.Мокеева.Умумий биология кандай ўқитилиши керак. Ўқитувчилар учун методик қўлланма.Тошкент -1970.